

Democracia sin verdad. Cultura, perdón y olvido en Argentina.

Democracy without truth: Culture, forgiveness and forgetfulness in Argentina.

Olga Natalie Manrique Abril †²

¹Abogada. Especialista en derecho administrativo-UNAL, Magíster en gobernabilidad-UDM, Magíster en estudios políticos-UNAL. Candidata a Doctorado Economía, pobreza y desarrollo social-UBC.

²Regente de farmacia, paramédico, estudios de sociología, derecho y ciencias sociales, docente, miembro y fiscal de la asociación de escritores de Boyacá AESBO y miembro activo de la academia boyacense de la lengua. Premio Nacional de Historia Inédita.

Resumen

La Tragedia y el dolor de cada una de las madres argentinas víctimas de la desaparición, asesinato, secuestro, y tortura de sus hijos, esposos, familiares fueron llevados a cabo especialmente en los años 1976 a 1983 durante la Dictadura militar, al igual que muchos países latinoamericanos las represiones y la violencia han cobrado un sin número de vidas dejando a la vez el debilitamiento de partidos políticos, creando políticas de perdón, olvido, reparación, en donde nuevos movimientos políticos han surgido, siendo este tema el eje central del presente artículo donde abordaremos sobre las dictaduras Argentinas que marcaron un periodo nefasto en la historia de este pueblo americano.

Democracia, Represión, Dictadura..

Abstract

The tragedy and pain of each of the Argentine mothers victims of the disappearance, murder, kidnapping, and torture of their children, husbands, relatives were carried out especially in the years 1976 to 1983 during the military dictatorship, like many Latin American countries repressions and violence have claimed countless lives while leaving the weakening of political parties, creating policies of forgiveness, forgetfulness, reparation, where new political movements have emerged, this issue being the central axis of this article where we will address the Argentine dictatorships that marked a disastrous period in the history of this American people.

Keywords: Democracy. Repression. Dictatorship..

Journal of Education and Science

DOI:
10.5281/zenodo.5176402

Autor correspondiente
Olga Natalie Manrique Abril

Recibido el
22 de octubre de 2020
Aceptado el
3 de febrero de 2021
Publicado el
10 de julio de 2021

Esta obra está bajo una
licencia "CC BY 4.0".

Introducción

Las democracias se han estudiado desde los diferentes matices, tienen una relevancia político - social, que nos compromete como sujetos políticos a alternar o indagar a fondo sobre las mismas, dichas democracias han ocasionado violencia, divisiones sociales, políticas, afectando a la población de los países. Pero antes de seguir adelante, examinemos como la violencia ha irrumpido nuestro continente dejando un pasado, una historia, una memoria para la reconstrucción de la no repetición, de avanzar en la búsqueda de una democracia verdadera que permite la convivencia de todos los actores políticos y sociales.

Recordamos el pensamiento de Ruy Barbosa: "La Peor de las democracias es mil veces preferible a la mejor de las dictaduras". Nos damos cuenta porque es importante el abordaje de este tema en la academia y de qué manera se puede contribuir a soslayar en la vida futura de nuestro país.

*Email: olnmanriqueab@unal.edu.co

†Email: albertoeccehomo@gmail.com

Dictadura y Exterminio

La desaparición de líderes, estudiantes, y trabajadores en varias naciones del cono sur, especialmente en Argentina, donde las dictaduras militares desde comienzos del siglo XX, han hecho una “purga” sistémica de sus contradictores u opositores han dejado un sin número de familias sumidas en el dolor y la tristeza dando origen a la creación de movimientos y denuncias de estas ante la comunidad internacional y las altas cortes, para tratar de esclarecer el paradero de sus familiares víctimas del exterminio político y la más cruenta violación de los derechos humanos llevados a cabo por la dictadura militar argentina un varios episodios de su vida política.

Las continuas intervenciones militares en el transcurrir democrático Argentino, llevadas a cabo desde 1930- 1932, 1943-1946, 1955-1958, 1966-1973 dieron pie para que la dictadura militar iniciada en el año de 1976 y que perduro hasta a 1983 fuese la más violenta, represiva, brutal e inhumana del siglo xx en América.

Al investigar sobre cada uno de estos procesos político- militares encontramos una similitud de comportamientos afines en donde se vislumbra no solo la ambición personal y el deseo de poder sino también comportamientos psiquiátricos y traumáticos, en muchos de los protagonistas de cada periodo dictatorial como también el enfrentamiento entre cada una de las tres divisiones de la cúpula militar y sus distintas escuelas.

Para la discusión de este comportamiento dictatorial nos tenemos que centrar ante todo en los hechos u antecedentes transcurridos:

Antecedentes

El 6 de septiembre de 1930

El general José Félix Uriburu encabezó con un grupo de militares el derrocamiento del gobierno del presidente Hipólito Yrigoyen durante su dictadura se creó la sección Especial de la policía Federal encargada de combatir el comunismo, donde la tortura se convirtió en la modalidad sistémica para tratar tanto a presos políticos como a delincuentes. Este Gobierno se caracterizó por las políticas neofascistas italianas a las cuales Uriburu estaba suscrito desde 1925.

Dictadura del 46

La crisis económica argentina y el gobierno fraudulento del presidente Ramón Castillo, dieron pie para que el 4 de junio de 1946 los generales Arturo Rawson, Pedro Pablo Ramírez y Edelmiro Farrell derrocaran el gobierno. En mayo de 1943 se crea el GOU (Grupo de oficiales Unidos) el cual estaba integrado por los Coroneles: Juan Domingo Perón, Miguel A Montes, Enrique Gonzales y Emilio Ramírez. Durante esta dictadura fueron detenidos y enviados al sur los Directivos de la Federación de la Industria de la Carne, se disolvió la CGT, se detuvieron los miembros del partido Socialista y comunista, se disolvió el Congreso Nacional.

Dictadura Militar (1955 a 1958)

El 16 de septiembre de 1955 tras una serie de luchas internas y levantamientos militares en varias provincias argentinas fue derrocado el Gobierno del Coronel Juan Domingo Perón, por el general Aurelio Leonardi quien asumió el poder el 23 de septiembre. Posteriormente el 13 de noviembre de 1955 asumió el poder mediante un golpe palaciego el general Pedro Eugenio Aramburu.

Este periodo ha sido llamado “La Revolución Fusiladora”, ya que una vez implantados en el poder fueron fusilados en menos de 48 horas 16 militares y 11 civiles, posteriormente el gobierno propicio una cacería y expulsión, asesinato de líderes sindicales peronistas, militares, estudiantes y gentes del común, y la creación de los Escuadrones de la muerte, Disolvió y prohibió el peronismo, Encarcela-

miento de más de 9000 líderes.

El Gobierno de Aramburu se caracterizó por los fusilamientos y secuestros entre ellos merecen la atención los de Manuel Chávez, secretario general del ATE y la CGT. Los estudiantes Emilia Llambrias y Diego Soler, el General Valle y el Dr. Marcos Satanowiky.

Indultó a nazis que se hallaban prófugos en Argentina, mediante los decretos 10.213/1956 y 13.689/1956 que indultaba a los criminales de guerra nazis Hans Harmeyer y Wolf Franczok.

Dictadura Militar (1966 a 1973)

El día 28 de junio de 1966 fue derrocado el gobierno de Arturo Illia, al que le siguieron los gobiernos del General Juan Carlos Onganía, el General Marcelo Levingston, El General Alejandro Agustín Lanusse.

Dictadura Militar (1976 a 1983)

El 24 de marzo de 1976, el general Jorge R. Videla (miembro del Ejército), el almirante Emilio E. Massera (miembro de la Marina) y el brigadier Orlando R. Agosti (miembro de la Aeronáutica), los tres comandantes de la armada, integraron la llamada "Junta Militar", que derrocó al gobierno de Isabel Perón. Esta nueva intervención militar fue totalmente diferente a las anteriores, puesto que se estableció un modo de gobierno basado en el terror, la ideología y la propaganda; este golpe de Estado se autodenominó "Proceso de Reorganización Nacional".

la dictadura más cruel, e inhumana llevada a cabo en la republica argentina, dada la alta violación de los derechos humanos y las miles de desapariciones efectuadas en más de una década, la crisis económica del país, la fuga de capitales, el exilio a políticos y dirigentes opositores, la confiscación de bienes y la creación de los famosos escuadrones de la muerte, llevaron a la República Argentina al resquebrajamiento de su estructura constitucional y política que dicho sea quedo en manos de una burocracia con altos índices de corrupción donde el pueblo llevo la peor parte.

Autores Intelectuales y Protagonistas.

Argentina es un país latinoamericano que ha sabido llevar, las diferentes manifestaciones de las discrepancias políticas, culturales y sociales, donde los movimientos han sido influyentes en su cotidianidad, uno de los más representativos hechos históricos ha sido el movimiento peronista, que tras su alto auge en los años.

El papel de la ciudadanía en la transformación y construcción de la sociedad aún sigue siendo relevante para la democracia.

Tras el golpe de estado dado al presidente Juan Domingo Perón el 16 de septiembre de 1955, por parte del general Eduardo Lonardi quien asume la presidencia, invocando el lema "ni vencedores ni vencidos. Bien que el principal objetivo fue mantener la conciliación entre los sectores de trabajadores, su visión de conciliación y mantener un peronismo sin perón fue una causa para que una parte del ejército argentino, quienes deciden tomar el mando el 13 de noviembre a través del general Pedro Aramburu, es entonces donde la persecución política al movimiento peronista empieza por la intervención de la CGT, y encarcelar a los dirigentes políticos y sindicales.

En este momento el cambió para la democracia argentina se da tras la derogación de la constitución de 1949 y se implementa el decreto 4161 donde se prohíbe el partido peronista y toda referencia que se haga sobre dicho movimiento, así desencadenando una verdadera persecución política e ideológica que llevaría a desatar guerras, desapariciones, crímenes contra la sociedad civil por parte de un

estado antidemocrático, donde la supresión de contrincantes políticos, la privación de su legitimidad y la siguiente polarización política eligió la vía de la violencia demoledora como locución política legítima.

Dicho entonces, el objetivo de una democratización tras la revolución libertadora de 1955, tan solo consiguió una ruptura histórica que llevaría a Argentina a la dictadura militar de 1976, veinte años de represión que llevarían a un sangriento plan contra la democracia, incursionando en la importancia de los movimientos sociales para América Latina en el papel decisivo para la democratización aumentando la visión de movilización en pro de nuevas formas de hacer política.

A partir del golpe de Estado de 1976, el sistema de desaparición de personas adquiere una escala nacional y una sofisticación burocrática que hace uso de los recursos e instalaciones estatales: se convierte en la modalidad represiva por excelencia. Si bien, tras la intervención militar, la junta de gobierno integrada por las tres armas (Ejército, Marina y Aeronáutica) estableció consejos de guerra militares con facultades para dictar sentencias de muerte, este instrumento solo fue usado en casos considerados de «peligrosidad mínima», la mayoría de los cuales fueron juzgados así luego de circular previamente por el sistema ilegal.

De hecho, la estrategia represiva dejó de girar en torno al sistema legal de cárceles para estructurarse en el sistema clandestino de detención y desaparición de personas. Esta estrategia, que más tarde se conceptualizó como «terrorismo de Estado», supuso la división proporcional del territorio nacional en zonas de injerencia de las distintas armas.

El territorio argentino se dividió en 5 zonas a cargo del ejército, la armada y la aeronáutica y estas a la vez en sub-zonas comandadas por brigadas que a su vez se dividían en distritos y regimientos. Las investigaciones realizadas en el 2003 indican que fuera de estas zonas y sub-zonas y distritos se hallaron 340 centros de detención clandestinos en 11 de las 23 provincias. Este macabro engranaje articulaba cada uno de los locales de detención, desaparición y tortura en todo el país así como o el fichaje, clasificación e información de las víctimas potenciales.

Claro que esto no lo explica todo, lo más aterrador de esta dictadura fue la metodología empleada para “cazar” a sus víctimas. Veamos:

Modus operandi.

Los operativos realizados por los GTS tenían un peculiar Modus Operandi prácticamente con las algunas descripciones los cuales simplifican la coordinación de distintas fuerzas represivas lo cual se suponía pedir “luz verde” en la jurisdicción policial para poder actuar.

No obstante, una vez declarada el área liberada se procedía al secuestro de la víctima, ya fuera en su domicilio personal con un 62%, en la vía pública 24,6%, en el lugar de trabajo o estudio de un 6% a 7%. Asimismo, la mayoría de los secuestros eran consumados 62% durante la noche. Finalmente, La víctima, era secuestrada lo que coloquialmente se dice [chupada], encapuchada ó [tabicada] y por ende, ingresada a un Centro de detención.

Allí, el rito iniciático era la tortura bajo argumento de obtener la mayor información lo más rápido posible. En muchos casos, sin embargo, la tortura se prolongaba durante el período de cautiverio, tanto la física como la psicológica.

El destino de los sujetos puestos en cautiverio por lo general era la muerte y desaparición de sus restos, que eran ubicados en fosas comunes o arrojados al río en lo que se conoció como los “vuelos de la muerte”.

El abanico de los métodos empleados, según palabras de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP), Es aterradora por la imaginación demencial puesta en marcha que va más allá de la locura. La deshumanización de la víctima, identificada por un número y las pésimas condiciones sanitarias y alimenticias, formaban parte del proceso tortuoso.

Los destinos posibles podían ser la «recuperación» e incorporación al staff de los agentes de la represión, la [liberación], generalmente asociada a la legalización bajo disposición del PEN o el [traslado], que era sinónimo de asesinato y desaparición del cuerpo. El [Operativo] incluía el saqueo de los bienes de la víctima en el momento del secuestro en su domicilio o mediante una segunda incursión.

El [botín de guerra] incluyó el robo de bebés, detenidos con sus madres o nacidos en cautiverio y dados posteriormente en adopción. Sin embargo, para la Junta Militar era pertinente eliminar todos aquellos individuos o grupos traidores al régimen, no necesariamente tenían que ser guerrilleros marxistas leninistas. Cualquiera de izquierda con un pensamiento político comunista era perseguido.

La llegada democrática de Raúl Alfonsini en diciembre de 1983, adoptó una serie de medidas tendientes al esclarecimiento de la verdad y la creación de la Comisión Nacional sobre desaparición de personas y juicio a las juntas militares (CONADEP) dependiente del Ejecutivo, integrada por 13 miembros y 5 secretarios; legisladores, personalidades públicas y miembros de organismos de derechos humanos los cuales funcionaban como una intersección entre el estado y la sociedad civil.

Igualmente elevó el proyecto de derogación de la ley de “Pacificación Nacional que fue sancionada el 22 de diciembre de 1983 igualmente sancionó los decretos 157 y 158 el 13 de diciembre de 1983 que dictaminaban el enjuiciamiento de los dirigentes de las organizaciones de las fuerzas armadas y toda la cúpula militar.

Cabe destacar, que (CONADEP, 1984: 17 y 25), es la sigla que se conoce como. Comisión Nacional sobre desaparición de Personas, fue creada mediante el decreto presidencial Nro. 187, el día 15 de diciembre de 1983, por el presidente Raúl Alfonsini.

Esta comisión fue la encargada de investigar, todos y cada uno de los hechos acontecidos en la dictadura militar de 1976 a 1983, relacionada con las torturas y desapariciones de los que hablamos en este trabajo. Precisa advertir que, (CONADEP, 1984: 17 y 25), es la sigla que se conoce como Comisión Nacional sobre desaparición de Personas la cual fue creada mediante el decreto presidencial Nro. 187, el día 15 de diciembre de 1983, por el presidente Raúl Alfonsini. Dicha comisión fue la encargada de investigar, todos y cada uno de los hechos acontecidos en la dictadura militar de 1976 a 1983, relacionada con las torturas y desapariciones de los que hablamos en este trabajo.

Desaparición de partidos políticos y debilitamiento del mundo sindical.

Para esta nueva cultura política, el escenario se tomaría diferentes países latinoamericanos, basados en el debilitamiento y desaparición de dirigentes políticos y sindicales, más aun para la Argentina después de esta represión político militar y con la caída del peronismo, el debilitamiento de las fuerzas sindicales no solo desde lo social, cultural sino además de lo económico se vieran afectados impidiendo la activa participación frente a la búsqueda de la igualdad y protección de sus derechos.

Para el historiador chileno Mario Garcés “la clase obrera siempre ha sido solo una fracción de la clase popular, ya que un número significativo de hombres y mujeres nunca alcanzaron a proletarizarse”. Cabe destacar, que dicha clase, establece que los movimientos sociales no constituyen un territorio homogéneo ni ajeno de conflictos; por el contrario, pueden alojar en su interior relaciones de poder no siempre democráticas y estilos de liderazgo autoritarios. Sin una verdad sobre dichos movimientos, la realidad en principios democráticos sobre la libertad de manifestación y de expresión en países lati-

noamericanos ha llevado a la estigmatización de las luchas sociales en pro de la ciudadanía llevando a estructuras del estado a una mirada de enemigos, despojando a los ciudadanos de sus derechos.

Represión, verdad justicia y reparación

Tras la represión y la dictadura Argentina logra ser pionero en implementar la verdad, justicia y reparación, en la restauración del Estado de derecho en Argentina y a la vez en Chile, respaldados por dos figuras que contaban con el respaldo popular del pueblo para poder desenterrar el pasado más tenebroso y agudo de los regímenes militares proclamando justicia.

Es entonces, donde su comienzo de dicha justicia, la reclamación por los desaparecidos y torturados empieza otra batalla más, la batalla legal de ¿cómo llevarlo a cabo?, ¿cuáles serían y como se reglamentaría las comisiones de investigación? Pero a pesar del dolor y las pérdidas humanas tan dolorosas a causa de las dictaduras, el pensar diferente y la discriminación política no sería una barrera para que Argentina lograra constituir una Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), creada por el Decreto 187 del 15 de diciembre de 1983.

Sin embargo, las dificultades para obtener la verdad, la justicia eran aun inconclusas, pues tras las violaciones macabras de derechos humanos cometidos aún se contaba con un número significativo de simpatizante de los regímenes militares, que intentarían desvirtuar los hechos, el dolor presente en las familias, nos lleva a pensar en las atrocidades cometidas en los diferentes países de nuestra latinoamérica y más aun de nuestra querida Colombia, resalto este significativo hecho histórico debido a la complejidad que se ha dado para conseguir una verdadera reparación.

Si bien en manos de este nuevo gobierno argentino se debía tener una sociedad conciliadora debido a la presencia de los colaboradores y simpatizantes de los militares, pero esta comisión de la verdad continua a lo largo de los años hasta ingresar al corazón de las instituciones para que la verdad, la justicia y la reparación fuese no solo un instrumento para un documento en el olvido, sino para poder superar esos odios y rencores que permitan construir un futuro sin olvidar el pasado.

La reconstrucción de la historia en esta represión para argentina lleva una característica particular y era la coyuntura política, que también imposibilitó la verdad total de los hechos donde la participación de los civiles y de instituciones del estado, esta comisión contribuyo al inicio de una fase de construcción de la verdad, que a pesar de la resistencia de los opositores se logra establecer la denuncia pública y la crítica abierta a las prácticas represoras que permitieron que los gobiernos mantuvieran distancia sobre los regímenes militares ayudando a mantener una confianza de la ciudadanía al estado.

De esta manera la comisión (CONADEP), logra remitir el informe llamado NUNCA MAS, expresión que sería el símbolo de las no Repeticiones de crímenes de lesa humanidad, que fuesen represivos, de tal manera que haber reconstruida este suceso histórico, permitiéndole a las victimas el esclarecimiento de la verdad, donde el gobierno lograra establecer esta violencia política del pasado como una narrativa histórica a las cupulas guerrilleras, ni a las juntas militares una connotación relevante por los hechos.

Este "Nunca más", repudia las acciones de violencia cometidas por el golpe de estado y responsabiliza a los gobiernos de las desapariciones, y propone la no repetición basada en las consecuencias de estos actos de violencia y la violencia sistemática de derechos humanos contra los argentinos.

Entendemos entonces que las acciones violentas perpetuadas en diferentes momentos históricos por parte de los gobiernos no son justificables desde ningún punto de vista, ni por surgimiento de guerrillas, ni grupos de oposición, así los países construidos hoy desde el estado social de derecho es inconcebible que sea el mismo estado quien debe proteger a la ciudadanía, y permita y organice las

represiones y las violaciones a los derechos humanos.

Los testimonios de las víctimas, presentaron características semejantes, y esto de cierta manera se debe al condicionamiento por el marco institucional de CONADEP, no obstante no se desvirtúa los crímenes y las desapariciones de manera sistemática realizados en estas dictaduras, es por esos que el deber es recopilar la información “ In situ”, recopilando la memoria de aquellos que habían sido callados durante años , darlo a conocer y divulgarlo para poder avanzar en la no repetición y el llamado NUNCA MAS que se caracterizó en argentina y chile.

Finalmente, las dictaduras en Latinoamérica, nos llevan a manera de reflexión y de construcción en nuestro país que la lucha por la verdad en Colombia, ha estado perpetrada por un sistema político, donde la aceptación y la pérdida de credibilidad por nuestra democracia son una de las causas a no continuar con la participación para el esclarecimiento de la verdad, la justicia, la reparación y sobre todo a la “No repetición”, es el estado mismo que conlleva a la formación de las guerrillas con las desigualdades sociales, la represión, y la imposición de leyes que solo han beneficiado a unos pocos, un estado benefactor que conlleva más violencia, un estado que hoy quiere llevara las fuerzas militares a l derecho al sufragio, permitiendo que su ingreso a la democracia esté más cerca de un golpe de estado como ha sucedido en los últimos meses a países latinos.

Es entonces, donde las comisiones tienen el papel fundamental para construir la historia de nuestros países, de tal manera que se permita a las nuevas generaciones construir un nuevo estado, una nueva visión de la democracia, y una reconciliación con la ciudadanía, donde el orden cultural, social, político, económico, sea la fuerza para no volver a la violación de derechos humanos, con crímenes oscuros, y desapariciones de ninguna índole, donde la no repetición y la verdad sean el motor para vivir en paz, donde las políticas de estado permitan acabar con la desigualdad social, donde la educación sea para todos, donde el estado sea un verdadero estado social de derecho que protege a sus ciudadanos, donde la confianza en la democracia vuelva a ser parte de cada uno de nosotros, donde pensar diferente ideológicamente, no sea un pretexto más para asesinar y torturar, ese es el país que queremos esa es nuestra Latinoamérica que queremos y ese es el mundo al que estamos llamados a reconstruir, a avanzar en el respeto y la convivencia.

Agradecimientos

Agradecemos a Dios, por darnos cada día la posibilidad de vivir y aportar a la sociedad con el conocimiento. A nuestros familiares y amigos que creen cada día en lo que hacemos, alimentando con su conocimiento y sabiduría.

Conflicto de Interés

Ninguno Declarado

Financiación

Proyecto sin recursos institucionales.

Referencias

1. Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. (Productora). (2007). Televisión por la identidad. [Serie televisiva] Ávila, B. (Director). 2012- Documental.
2. Basile, T., 1989, “Aproximaciones al ‘testimonio sobre la desaparición de personas’ durante la dictadura militar y la democracia argentinas”, en Cuadernos Angers, Año 2, No. 2, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, pp. 45–63.
3. Bruce Bueno de Mesquita. (s.f). Psicología de las dictaduras. Artículo Revista J.
4. Corralini, J; Di Iorio, E; Lobo, A. y Pigliapochi, J. (2003), Políticas de memoria: el Nunca Más, inédito. Buenos Aires.

5. Coria Julia. (2011) La dictadura Militar en los libros de Texto. s. Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. 2011.
6. Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, CONADEP. (1985). Nunca Más. Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires.
7. Crenzel, Emilio. (2009). Historia política del nunca más. La memoria de las desapariciones en la Argentina. Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI Editores Argentina.
8. Documental "Nunca Más" Emitido por Canal 13 en el Año (1984). n.d. Accessed October 21.2019.
9. ¿Consecuencias no intencionadas? Conadep. (1996). Nunca Más. Buenos Aires: Eudeba. Lorenzo Fernández Prieto. Y Aurora Artiga Rego- Otras miradas sobre Golpe, Guerra y Dictaduras. Editorial de la U. España.2011.
10. Padilla, Fernando Camacho. (2014). "La Construcción Histórica de La Represión de Argentina y Chile: Las Comisiones de La Verdad Como Instrumentos de Narración Oficial." HIB. Revista de Historia Iberoamericana 7 (1): 35-74.
11. Revista colombiana de Educación N. 71 ISSN 0120-3916 282 Segundo semestre de 2016.